

**Transcrição da Linha Andada:
performance, coleta de dados e produção imagética na investigação
sobre algoritmos, memória e territorialidade**

***Transcripción de la Línea Caminada:
performance, recolección de datos y producción imagética en la investigación
sobre algoritmos, memoria y territorialidad***

Me. Darley Cardoso¹
Profª. Drª Carina Flexor²

Resumo

Este artigo analisa os desdobramentos da obra *Transcrição da Linha Andada*, oriunda de uma caminhada performativa sobre o traçado imaginário do Tratado de Tordesilhas. A pesquisa examina como a obra, em suas derivações em performance, videoperformance e instalação interativa, articula corpo, dados, algoritmos, memória e territorialidade. De perspectiva qualitativa, a metodologia adota uma abordagem performativa e autoetnográfica, baseada em dados do próprio artista-pesquisador e em registros audiovisuais da obra-ação. Os materiais foram tratados por um algoritmo artesanal e convertidos em imagens marcadas por uma estética *glitch*. À luz de Georges Didi-Huberman, o artigo argumenta que tais registros operam como montagens críticas e sobreviventes, tensionando vigilância, colonialidade e tecnologia.

Palavras-chave: arte e tecnologia, performance, algoritmos, territorialidade, estética *glitch*.

¹ Darley Cardoso. Mestre e doutorando na linha de pesquisa de Arte e Tecnologia do do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília (UnB), Especialista em metodologias ativas, investiga fabulação crítica, cartografia afetiva e processos criativos com IA. Atua com arte e tecnologia, corporeidade, exergames e performance. Integrante do grupo de pesquisa MediaLab/UnB. E-mail: cardoso.darley@outlook.com.

² Carina Ochi Flexor. Docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília (UnB). Doutora em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Pesquisadora do MediaLab - Grupo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas e do MediaLab - Laboratório de Pesquisa em Arte Computacional. E-mail: carina.flexor@fac.unb.br.

Resumen

Este artículo analiza los desdoblamientos de la obra Transcrição da Linha Andada, Originaria de una caminata performativa sobre el trazado imaginario del Tratado de Tordesillas. La investigación examina cómo la obra, en sus derivaciones en performance, videoperformance e instalación interactiva, articula cuerpo, datos, algoritmos, memoria y territorialidad. Desde una perspectiva cualitativa, la metodología adopta un enfoque performativo y autoetnográfico, basado en datos del propio artista-investigador y en registros audiovisuales de la obra-acción. Los materiales fueron tratados mediante un algoritmo artesanal y convertidos en imágenes marcadas por una estética glitch. A la luz del pensamiento de Georges Didi-Huberman, el artículo sostiene que estos archivos operan como montajes críticos y sobrevivientes, tensionando vigilancia, colonialidad y tecnología.

Palabras clave: arte y tecnología; performance; algoritmos; territorialidad; estética glitch.

1 - Introdução

A obra *Transcrição da Linha Andada* está inserida em uma pesquisa artística que investiga as relações entre corpo, território e dispositivos técnicos de mediação algorítmica³ a partir de uma performance de caminhada realizada sobre o traçado imaginário do Tratado de Tordesilhas. Em um contexto marcado pela intensificação da vigilância algorítmica e pela mediação técnica da experiência cotidiana, a pesquisa, inspirada nos estudos de Carina Flexor (2019), propõe refletir sobre aquilo que lemos no mundo e, simultaneamente, sobre os modos pelos quais somos lidos por sistemas de registro, processamento e visualização de dados.

A linha colonial de Tordesilhas foi acionada como marco histórico e como operador crítico que atravessa o presente. Ao ser percorrida corporalmente e transcrita por meio de sensores, imagens e algoritmos, a linha reaparece como imagem sobrevivente, reatualizada sob a forma de dados, pixels e falhas visuais,

³ Neste artigo, a expressão dispositivo técnico de mediação algorítmica busca articular a concepção foucaultiana de dispositivo como rede heterogênea de relações entre saber, poder e técnica com a perspectiva flusseriana dos aparelhos e programas como estruturas de mediação e condicionamento da imagem técnica contemporânea. Além disso, a formulação também designa o conjunto de artefatos, plataformas, sensores, softwares e redes que capturam, processam e devolvem dados corporais em tempo real.

evidenciando a persistência de estruturas coloniais em regimes contemporâneos de controle e vigilância.

À luz do pensamento de Georges Didi-Huberman (2020), especialmente ao que se refere às noções de sobrevivência da imagem (*survivance*), montagem e anacronismo, a pesquisa compreende as imagens produzidas além do seu registro documental, como formas que persistem, retornam e interrogam o presente.

Assim, a partir das obras a serem apresentadas neste artigo, foi possível estabelecer elos entre corpo, dados fisiológicos, território e imagem algorítmica que, por sua vez, criou-se um campo de tensão no qual passado e presente se entrelaçam propiciando um olhar crítico sobre a própria imagem, seus vestígios, gestos, afetos, formas e memórias de épocas anteriores.

Diante desse contexto, surge a seguinte questão: de que modo uma prática artística mediada por dispositivos de coleta e processamento de dados pode produzir uma experiência crítica capaz de tensionar os regimes contemporâneos de vigilância algorítmica e evidenciar a sobrevivência de traçados coloniais no território?

Ao longo do artigo, buscou-se demonstrar que a articulação entre performance, dados fisiológicos e montagem imagética, ao traduzir uma experiência corporal em imagem técnica, produz um campo crítico no qual tecnologias de captura e mediação algorítmica deixam de operar apenas como ferramentas instrumentais e passam a integrar uma reflexão estética, política e histórica sobre vigilância, memória e territorialidade.

2. Sobre a obra *Transcrição da Linha Andada*

A articulação entre prática artística, experimentação tecnológica e investigação poética que culmina na obra *Transcrição da Linha Andada* se desdobra em três momentos/obras que possuem autonomia poética e formal: uma performance, uma videoperformance derivada da performance e uma instalação interativa. Ressalta-se que a performance constitui em si a obra matriz; a videoperformance reorganiza o material capturado em uma segunda temporalidade imagética; e a instalação interativa reconfigura o conjunto de dados como ambiente de fruição e ativação.

Essa estrutura evita reduzir o trabalho a um único suporte e evidencia o percurso da obra desde a performance originária até seus desdobramentos em videoperformance e instalação interativa.

2.1 Sobre a Performance

A performance intitulada *Expedição Tordesilhas: 48 passos* (2024), Figura 1, que ocorreu em duas apresentações, no dia 28 de Julho de 2024, e em 08 de Setembro de 2024, na cidade histórica de Olhos D'Água (GO), tratando-se de uma caminhada realizada pelo artista-pesquisador sobre o traçado imaginário do Tratado de Tordesilhas. Durante o percurso, no meridiano 48° 35' 25", a cada 48 passos foi realizado um registro imagético, por 35 minutos foram coletados 25 apontamentos (anotações de *insights* poéticos e dados diversos) do próprio autor e do ambiente, por meio de um caderno de anotações (diário de bordo), uma câmera de vídeo esportiva, um *smartphone* e um *smartwatch*, com sensores de medição de geolocalização, ritmo da caminhada (*pace*), contagem de passos, distância percorrida, velocidade média, velocidade máxima, pausa (tempo parado), frequência cardíaca, temperatura, variações de elevação e declive do terreno, cujos desdobramentos foram expostos na Casa Ateliê Galeria e Jardim de Cerrado - CATAVENTO (CARDOSO & CRIVELARI, 2025).

Figura 1 - Performance: *Expedição Tordesilhas: 48 Passos*

Composição com tela de apresentação e o convite da *Expedição Tordesilhas: 48 Passos*. Darley Cardoso (2024). Performance. Olhos D'Água (GO).

A performance foi capturada por dispositivos técnicos de mediação algorítmica, lendo o artista e o território durante a pesquisa-obra-ação, registrando não apenas a ação física, mas mensurando também a presença de um corpo que transita sobre uma linha que guarda, em si, memórias de disputas territoriais. Neste deslocamento o registro, território e inscrição técnica se tornam indissociáveis, tornando o corpo do artista, simultaneamente, agente, suporte e arquivo da experiência.

2.2 Videoperformance

A videoperformance derivada da performance e que leva o nome de: *Expedição Tordesilhas* (2024), Figura 2, exposta na Casa Ateliê Galeria e Jardim de Cerrado - CATAVENTO (CARDOSO & CRIVELARI, 2025), resulta do conjunto de imagens fotográficas e audiovisuais captadas durante a ação, com fotografias e vídeos curtos editados pelo próprio artista e convertido como obra autônoma em relação à performance.

Figura 2 - Videoperformance *Expedição Tordesilhas*

Produção, fotografia e cenas do vídeo: Darley Cardoso (2024). “Expedição Tordasilhas”, 2024 - Videoarte. Olhos D’Água (GO). Vídeo de 4min30s.

A videoperformance procura realizar uma transcrição imagética do percurso por meio da alternância entre fotografias e fragmentos audiovisuais organizados em diferentes cadências de montagem. Em alguns momentos predominam cortes rápidos e sucessivos, acompanhando a dinâmica do deslocamento, enquanto em outros momentos, as imagens permanecem por mais tempo na tela, instaurando pausas, permanências e breves cenas de contemplação. Essa construção busca aproximar a temporalidade da obra da própria experiência da caminhada, marcada por oscilações de ritmo, atenção e esforço corporal, convertendo o percurso em uma narrativa visual que articula deslocamento, observação e memória do território.

2.3 Instalação interativa

A instalação interativa *Transcrição da Linha Andada* (2025), Figura 3, exposta na Casa Ateliê Galeria e Jardim de Cerrado - CATAVENTO (CARDOSO & CRIVELARI, 2025), se conformou em meio a capins nativos que serviram de convite à interação corpórea com obra de arte tecnológica, propiciando uma

experiência tátil e olfativa a partir dos aromas da vegetação nativa do cerrado, potencializando a ativação sensorial do agente fruidor.

A obra foi composta por esteira elétrica, sensores de movimento e presença, e um Raspberry Pi responsável pelo processamento audiovisual. Conforme esboçado na Figura 4, a presença do agente fruidor ativa a projeção em tempo real, combinando o seu ritmo de caminhada com os dados previamente registrados pelo artista-pesquisador - tratados por um algoritmo artesanal⁴ -, associados a filtros de pixelização e efeitos de *glitch*⁵, produzindo uma tradução poética dos vestígios da caminhada.

No contexto da obra, o efeito *glitch* pode ser compreendido como operador crítico vinculado à instabilidade dos sistemas técnicos. Conforme discutido por Cardoso e Rocha (2022), o *glitch* opera como manifestação da entropia nas cadeias de processamento digital, emergindo de falhas, sobrecargas e limitações materiais de softwares e hardwares, representando tanto um erro externo ao sistema, quanto suas próprias condições de funcionamento, tornando visível a imprevisibilidade e a variabilidade inerentes à mediação algorítmica e à interação corpórea.

Figura 3 - Instalação *Transcrição da Linha Andada*

⁴ A expressão “algoritmo artesanal” refere-se a um programa desenvolvido pelo artista-pesquisador para processar dados e imagens segundo regras definidas manualmente. A expressão faz alusão aos sistemas algorítmicos contemporâneos empregados por plataformas digitais e inteligências artificiais, mas, neste caso, o algoritmo atua apenas na organização e transformação dos dados coletados durante a performance e a instalação, produzindo variações de ritmo, cor, distorção e ordenamento das imagens.

⁵ O *glitch* é um efeito resultante de falhas, interferências ou alterações em processos de captura, transmissão, armazenamento ou processamento de sinais e dados, manifestando-se por distorções, ruídos, deslocamentos, pixelizações ou rupturas na imagem, no som ou no vídeo.

Transcrição da Linha Andada. 2025 - Produção: Darley Cardoso. Imagens/frames da tela: Darley Cardoso. Fotografias da obra: Matheus Xavier e Yara Maya (2025).

As alterações de cor, velocidade, ritmo e distorção da imagem projetada funcionam como resposta visual à interação do visitante e, conceitualmente, como manifestação de um sistema performativo de mediação algorítmica. A presença corporal do fruidor atua como agente de atualização da obra, fazendo com que a instalação opere em estado contínuo de reorganização imagética.

Nesse sentido, a obra aproxima-se da noção de obra em movimento formulada por Umberto Eco (1991), na qual a participação do observador deixa de ocupar uma posição exclusivamente contemplativa para integrar o próprio processo de constituição da obra. As imagens derivadas da caminhada performativa permanecem disponíveis como arquivo, mas sua apresentação nunca se repete integralmente, sendo reorganizada em função da presença e do deslocamento corporal do participante. A instalação produz, assim, uma obra aberta à atualização, cuja forma emerge da relação dinâmica entre corpo, sistema e imagem.

Figura 4 - Croqui da instalação: *Transcrição da Linha Andada*

Esboço da obra *Transcrição da Linha Andada*. Imagem: Composição com ilustrações geradas por Image Generator (DALL-E) e editorada pelo autor (2024).

Nesse processo, os registros da caminhada originária operam como uma indicação de percurso a ser seguido dentro do campo relacional entre corpo, memória, território e imagem técnica. A instalação busca, assim, converter a interação em procedimento crítico, no qual a experiência sensorial e o deslocamento do visitante re-inscreve as tensões entre vigilância, presença e territorialidade.

3. Metodologia

A presente pesquisa insere-se no campo da pesquisa artística baseada na prática, assumindo a performance como procedimento metodológico central, o

artista-pesquisador como sujeito, e o território como campo de investigação. Trata-se de uma pesquisa de perspectiva qualitativa, de caráter performativo e autoetnográfico, na qual corpo, território e dispositivos técnicos de mediação algorítmica operam como mediadores da produção de conhecimento situado e corporificado. Se aproximando da proposta de Dona Haraway (1995), ao compreender que a produção de conhecimento emerge de experiências corporais, territoriais e tecnicamente mediadas.

Assim, como destacado anteriormente, a investigação partiu da performance realizada pelo artista-pesquisador ao caminhar sobre o traçado imaginário do Tratado de Tordesilhas. Durante a ação performativa, foram coletados dados e imagens do território e do próprio autor por meio de uma câmera de vídeo esportiva, um *smartphone* e um *smartwatch*, incluindo dados de geolocalização (GPS), ritmo da caminhada, frequência cardíaca, temperatura e variações de elevação e declive do terreno. Além de anotações de *insights* poéticos realizados pelo autor em seu diário de bordo. Esses registros constituem vestígios fisiológicos, perceptivos e territoriais do corpo em deslocamento, compreendidos como inscrições sensíveis de uma experiência corporal atravessada por uma linha histórica e política.

Além da coleta de dados fisiológicos e espaciais, as imagens foram captadas sob a forma de fotografias e vídeos curtos. A adoção desse recorte temporal fragmentado configura-se como uma escolha estética e conceitual, relacionada às lógicas contemporâneas de captura, memória e vigilância, nas quais a experiência é frequentemente mediada por registros descontínuos e parciais. Estas imagens e vídeos registrados foram posteriormente editados pelo próprio artista na criação do *videoperformance*.

A última etapa expositiva da pesquisa materializou-se em uma instalação interativa composta por uma esteira elétrica, sensores de movimento e presença, e um microcomputador Raspberry Pi responsável pelo processamento audiovisual. Concomitantemente, foi desenvolvido um programa de computador com algoritmo de caráter artesanal, concebido como dispositivo poético de tradução dos dados. Os dados fisiológicos e territoriais coletados durante a caminhada foram utilizados como parâmetros para a aplicação de pixelização, efeitos de *glitch* e variações

cromáticas e rítmicas por meio de filtros de edição de vídeo. Essa relação entre dados e imagem se estrutura de forma representacional e interpretativa, assumindo o algoritmo como gesto estético e crítico. A interação do agente fruidor ativa a projeção em tempo real, combinando o ritmo da caminhada do visitante com os dados previamente registrados pelo artista-pesquisador, o que resulta em alterações na cor, na velocidade e no ritmo das imagens projetadas. Não há coleta, armazenamento ou análise de dados dos visitantes, que atuam exclusivamente como agentes de ativação performativa da obra.

Do ponto de vista ético, a pesquisa fundamenta-se na não coleta de dados de terceiros, na ausência de registro audiovisual de visitantes e na não realização de entrevistas ou instrumentos formais de avaliação. Todos os dados utilizados pertencem exclusivamente ao artista-pesquisador, posicionamento que se alinha criticamente à temática da obra, ao problematizar os regimes contemporâneos de vigilância, exposição e controle de dados.

Metodologicamente, o conjunto de dados, imagens e procedimentos é aqui compreendido como um processo de montagem, conforme proposto por Georges Didi-Huberman (2015), no qual fragmentos heterogêneos - corporais, territoriais, históricos e algorítmicos - são articulados para produzir imagens que sobrevivem à experiência performativa, instaurando anacronismos entre o traçado colonial do Tratado de Tordesilhas e os dispositivos tecnológicos contemporâneos.

4. Análise e Discussões

Os procedimentos metodológicos adotados evidenciam, quanto a questão de pesquisa, que a prática performativa capturada por dispositivos técnicos de mediação algorítmica, pode operar como registro do corpo em deslocamento, e como produção de imagens críticas com fins de tensionar os regimes contemporâneos de vigilância e leitura algorítmica, em um exercício flusseriano de jogar contra o aparelho.

Os dados fisiológicos e territoriais coletados durante a caminhada foram tratados como vestígios da experiência corporal inscritos na imagem. Deslocando a lógica da quantificação e evidenciando que a leitura técnica do corpo é atravessada por

decisões estéticas e políticas. Nesse sentido, os dados funcionam como matéria sensível de uma montagem, conforme propõe Didi-Huberman (2010), na qual fragmentos heterogêneos produzem pensamento ao serem colocados em relação.

A aplicação de pixelização e efeitos de *glitch*, parametrizados a partir do percurso e do estado corporal do artista-pesquisador, introduzindo falhas e instabilidades visuais operam como crítica à promessa de transparência e precisão dos sistemas algorítmicos. O *glitch* funciona, assim, como operador poético da falha, como um sinal de alerta, revelando os limites e as opacidades dos dispositivos de vigilância.

Na instalação interativa, a presença do agente fruidor que ativa a obra, propõe instaurar uma relação de experiência sensorial e crítica do tema investigado. Os dados da caminhada do visitante são confrontados por imagens que respondem à sua presença, configurando aquilo que Didi-Huberman (2010) descreve como o momento em que a imagem nos olha. Esse deslocamento do regime de visibilidade procura inverter a lógica da vigilância, transformando o espectador em sujeito interpelado pela imagem.

A estrutura de *Transcrição da Linha Andada* pode ser compreendida como uma cadeia de reconfigurações entre obra, imagem e dispositivo: a performance produz o acontecimento e o corpo em deslocamento; a videoperformance reorganiza esse material em outra temporalidade visual; e a instalação interativa transcreve o conjunto em um ambiente de ativação pela presença do agente fruidor. Essa passagem entre suportes é constitutiva da poética desta pesquisa artística, pois é nela que o corpo lido por dispositivos técnicos de mediação algorítmica gera dados, que geram imagens técnicas e as imagens produzem um campo crítico de leitura.

À luz de Georges Didi-Huberman (2010, 2020), essa cadeia pode ser entendida como montagem de imagens sobreviventes. Sua reflexão sobre a sobrevivência da imagem e sobre a necessidade de reler a história das imagens permite compreender que a linha de Tordesilhas surge aqui como vestígio do passado que persiste e se reorganiza no presente por meio de fragmentos de memória heterogêneos. A montagem imagética, nesse sentido, é um modo de pensar que coloca em relação corpo, território, técnica e memória tensionando a uma abordagem crítica, ou seja, sem reduzir tais elementos a uma síntese pacificada.

Essa ideia se fortalece quando articulada ao pensamento de Vilém Flusser (2011). Ao tratar das imagens técnicas como resultado de mediações e automatizações, Flusser mostra que a imagem produzida por aparelhos não é transparente nem inocente; ela é programada por sistemas de operação e por modos de uso que reorganizam a relação entre sujeito, mundo e tecnologia. No caso desta pesquisa, câmera de vídeo, *smartwatch*, *smartphone*, algoritmo artesanal e Raspberry Pi funcionam como dispositivos de registro, como aparelhos que intervêm na forma como o corpo é lido e convertido em imagem. A pixelização e o *glitch* operam como um sinalizador entrópico dessa mediação técnica e de sua instabilidade constitutiva.

Carina Flexor (2019) aprofunda essa reflexão, ao deslocar a questão de “o que vemos” para “o que nos lê”. Esse deslocamento é particularmente importante para a obra, já que o corpo do artista-pesquisador observa (lê) o território juntamente com os dispositivos técnicos de mediação algorítmica que o lê, e também é lido pelas redes e sistemas de captura, processamento e tradução. O *smartwatch*, os filtros de edição e o algoritmo artesanal produzem uma leitura reversa do gesto performativo, na qual a caminhada se torna simultaneamente experiência vivida e protocolo técnico de inscrição. Nesse sentido, a obra evidencia que a leitura é relacional e que o dispositivo também devolve ao corpo uma imagem de si.

O diálogo com Michel Foucault (1987) aprofunda a dimensão crítica da pesquisa artística. A noção de vigilância, disciplina e panoptismo ajuda a ler a obra como uma resposta estética aos regimes contemporâneos de captura e normalização dos corpos. A diferença central, aqui, é que a instalação evita reproduzir a lógica de coleta sobre terceiros: o visitante não é transformado em dado armazenável, mas em agente de ativação da obra. Assim, a instalação desloca a vigilância do campo da extração de informações para o campo da fruição crítica, fazendo da presença do agente fruidor um ponto de passagem e não de captura.

A leitura da instalação interativa pode ser ainda articulada ao texto de Cleomar Rocha (2018) sobre percepção, cibernética e controle da entropia. Seu argumento de que a imprevisibilidade pode funcionar como estratégia poética na arte tecnológica ajuda a compreender por que o *glitch* e a variação rítmica podem ser entendidos como dispositivo estético de pensamento. Na obra, a instabilidade visual e a resposta

variável do sistema problematizam a questão do controle dos dispositivos técnicos de mediação algorítmica, expondo o limite entre programação e deriva, entre sistema e fricção. Além disso, o efeito *glitch*, aqui, também é utilizado como efeito material da entropia inscrita nas cadeias de software, hardware e corporeidade. No artigo de Cardoso e Rocha (2022), as falhas em softwares de editoração e renderização aparecem como resultados da própria sobrecarga técnica, da capacidade de processamento e das condições materiais do sistema, produzindo imagens inesperadas e imprevisíveis a partir da falha. O texto também mostra que a interação corpórea e os sinais fisiológicos do interator podem alterar cor, ritmo e fruição da obra, gerando composições singulares e não repetíveis. Esse argumento reforça, no presente trabalho, que o *glitch* pode ser entendido como estilo estético por seu ruído ornamental e como operador crítico capaz de tornar visível a instabilidade constitutiva da imagem técnica, a contingência da mediação algorítmica e a abertura da obra à variação performativa.

Por fim, o catálogo *Heterotopias Cerratenses: narrativas sobre paisagens* (CARDOSO & CRIVELARI, 2025) apresenta o contexto de circulação e interlocução que extrapola as obras aqui discutidas - ainda que estas estejam registradas na exposição que deu origem ao catálogo - ao reunir este e outros trabalhos atravessados por caminhadas, coletas, experimentações e pela paisagem do Cerrado como território de memória, deslocamento e invenção. O catálogo é pertinente por situar a pesquisa em um campo mais amplo de práticas artísticas que tomam o caminhar como método e o território como matéria de elaboração crítica. Nesse sentido, as obras discutidas neste artigo são inseridas em uma coletânea de trabalhos que compreendem o Cerrado como espaço de cartografia sensível, fabulação crítica e reinscrição poética do espaço vivido.

5. Considerações Finais

Conclui-se que a prática performativa mediada por dispositivos técnicos de mediação algorítmica, de coleta e processamento de dados, ao articular corpo, território e algoritmo, pode produzir imagens que operam montagens críticas e

sobreviventes. Dessa forma, a pesquisa propõe ao demonstrar que tais imagens são capazes de tensionar os regimes contemporâneos de vigilância algorítmica ao revelar, no presente, a sobrevivência de traçados coloniais, como neste estudo: a linha colonial de Tordesilhas.

Como achados, a pesquisa evidencia quatro movimentos principais: a transformação da caminhada em procedimento de inscrição corpo-território; a conversão dos dados fisiológicos em matéria estética; o desdobramento da videoperformance como segunda obra; e a instalação interativa como ativação e fruição da proposta artística.

À luz do pensamento de Georges Didi-Huberman (2010, 2015, 2020), as imagens mediadas tecnicamente e produzidas pela interação com a obra configuram-se como imagens sobreviventes, portadoras de vestígios históricos que persistem e retornam sob novas formas técnicas. A montagem entre dados fisiológicos, registros audiovisuais e interação do fruidor abre um campo de reflexão sobre as continuidades entre colonialidade, tecnologia e controle dos corpos. Nesse sentido, o trabalho buscou produzir uma experiência crítica em que a imagem persiste e devolve o olhar ao sujeito que a aciona.

A formulação de Carina Flexor (2019), ao deslocar a atenção de “o que lemos” para “o que nos lê”, permite compreender que o corpo do artista é lido por protocolos técnicos que reorganizam a experiência, compondo um sistema de leitura reversa, na qual o próprio gesto de caminhar é traduzido em imagem e devolvido como campo de reflexão. Da mesma forma, Cleomar Rocha (2018) ao elucidar sobre percepção, controle e entropia ajuda a entender por que a instabilidade visual faz parte do seu funcionamento poético, desestabilizando a promessa de transparência e de previsibilidade dos dispositivos interativos, abrindo espaço para uma experiência em que a imprevisibilidade também produz sentido.

Como pesquisa artística, o ciclo da obra *Transcrição da Linha Andada* reafirma o potencial da prática performativa como forma legítima de produção de conhecimento. Ao assumir uma metodologia que se fundamenta na prática, o trabalho aponta caminhos para investigações futuras que articulem arte e tecnologia, e memória a partir de procedimentos poético-críticos, nos quais a imagem crítica mostra e interroga sobre o que vemos e o que nos lê.

Referências

Cardoso, D., & Rocha, C. (2022). Entropia e aleatoriedade na interação corpórea em poéticas verbivocovisuais. In C. Rocha, S. Venturelli, D. Cruz, & R. Dal Farra (Orgs.), *Anais do IX Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas, do 21º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia e da 9ª Balance-Unbalance: ENTROPIAS, 2022* (pp. 249–266). Universidad de Chile; Media Lab/BR.

Cardoso, D. (Organização), & Crivelari, A. (Curadoria). (2025). *Heterotopias cerratenses: narrativas sobre paisagens* [Catálogo de exposição].

Didi-Huberman, G. (2010). *O que vemos, o que nos olha* (2a ed.). Editora 34.

Didi-Huberman, G. (2015). *Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens*. UFMG.

Didi-Huberman, G. (2020). *Imagens apesar de tudo* (V. Brito & J. P. Cachopo, Trads.). Editora 34.

Eco, U. (1991). *Obra aberta: forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas* (8ª ed.). Perspectiva.

Flexor, C. O. (2019). O que lemos, o que nos lê: alteridades contemporâneas. In C. Rocha & M. Groisman (Orgs.), *Anales del VI Simpósio Internacional de Innovación en Medios Interactivos: Mutaciones*.

Flusser, V. (2011). *Filosofia da Caixa Preta: Ensaios para uma Futura Filosofia da Fotografia*. Annablume.

Foucault, M. (1987). *Vigiar e punir: nascimento da prisão* (R. Ramallete, Trad.; 27a ed.). Vozes.

Haraway, D. (1995). Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. *Cadernos Pagu*, (n. 5, pp 7–41). Unicamp.

Rocha, C. (2018). Percepção e controle na arte interativa. In *Anais do 27º Encontro Nacional da ANPAP*. Unesp.